

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrullojevna	
SUN'IY INTELEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
To'xtamishева Dilrabo Shermonovna	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	424
Kalenov K.T.	

MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI

Kalenov K.T.

Qoraqalpoq davlat universiteti
Mustaqil tadqiqotchisi, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Tadqiqotda institutsional, qiyosiy va tizimli tahlil usullari qo'llanilgan. Natijada eksport-kredit sug'urtasi, davlat-xususiy sherikchilik asosida qayta sug'urta jamg'armasi, parametrik sug'urta, valyuta risklarini xedjirlashni subsidiyalash hamda differensial sug'urta subsidiyasi kabi mexanizmlar taklif etilgan. Taklif etilgan chora-tadbirlar meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlash va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: agrar eksport, risk-menejment, sug'urta, eksport-kredit sug'urtasi, parametrik sug'urta, davlat-xususiy sherikchilik, qayta sug'urta, valyuta xedjirlash.

Abstract. The study employs institutional, comparative, and systemic analysis methods. As a result, several mechanisms are proposed, including export credit insurance, the establishment of a reinsurance fund based on public-private partnership, parametric insurance, subsidization of currency risk hedging, and differentiated insurance subsidies. The proposed measures are aimed at ensuring the stability of fruit and vegetable exports and enhancing their competitiveness in international markets.

Key words: agricultural export, risk management, insurance, export credit insurance, parametric insurance, public-private partnership, reinsurance, currency hedging.

Аннотация. В ходе исследования были применены институциональный, сравнительный и системный методы анализа. В результате предложены такие механизмы, как экспортно-кредитное страхование, создание фонда перестрахования на основе государственно-частного партнёрства, параметрическое страхование, субсидирование хеджирования валютных рисков, а также дифференцированные страховые субсидии. Предложенные меры направлены на обеспечение устойчивости экспорта плодоовощной продукции и повышение её конкурентоспособности на внешних рынках.

Ключевые слова: аграрный экспорт, риск-менеджмент, страхование, экспортно-кредитное страхование, параметрическое страхование, государственно-частное партнёрство, перестрахование, валютное хеджирование.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekistonda meva-sabzavot eksporti iqtisodiyotning strategik yo'nalishlaridan biriga aylandi. Eksport hajmining ortishi tashqi bozorlardagi talab, logistika zanjiri va xalqaro standartlarga moslashish jarayonlarini jadallashtirmoqda. Biroq mazkur jarayon yuqori darajadagi risklar bilan bog'liq bo'lib, bular:

- iqlim o'zgarishlari va tabiiy ofatlar;
- mahsulot sifatining talabga javob bermasligi natijasida rad etilishi;
- transport va logistika sohasidagi risklar natijasidagi yo'qotishlar;
- valyutalar kursining o'zgarishi bilan bog'liq risklar;
- xorijiy xaridorlarning to'lovga layoqatsizligi;
- siyosiy risklar.

Meva-sabzavotchilik sohasida mahsulot ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash, xizmat ko'rsatish va sotish (eksport qilish) jarayonlarini o'zaro integratsiya qilish, klasterlar (kooperatsiya) faoliyatini rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va eksport hajmini oshirish masalalarini ilmiy jihatdan tadqiq qilgan holda taklif va tavsiyalar ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu holatdan kelib chiqqan holda mazkur tadqiqotning maqsadi — meva-sabzavot eksporti bilan bog'liq risklarni sug'urtalashni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan bog'liq risklarni boshqarish va ularni sug'urtalash masalalari xalqaro iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan. Agrar sektor tabiiy-iqlimiy, bozor, logistika va institutsional omillarga yuqori darajada bog'liq bo'lgani sababli, ushbu sohada risklarni boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi (OECD, 2023) [7].

Xalqaro tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari uchun risklarni boshqarishning eng samarali instrumentlaridan biri sug'urta tizimi hisoblanadi. Mahul va Stutley (2010) o'z tadqiqotlarida agrar sug'urta tizimlarini rivojlantirishda davlat ishtirokining muhimligini asoslab bergan [5]. Mualliflarning fikricha, davlat tomonidan subsidiyalash, qayta sug'urta mexanizmlari va institutsional qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lmagan hollarda agrar sug'urta bozori yetarlicha rivojlanmaydi.

Qishloq xo'jaligi risklarini boshqarish sohasidagi tadqiqotlarda Hardaker, Huirne, Anderson va Lien (2015) fermer xo'jaliklarida risk-menejment tizimlarini tahlil qilgan [3]. Mualliflar agrar sektorda risklarni diversifikatsiya qilish, sug'urta mexanizmlarini joriy etish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqarorligini ta'minlash mumkinligini ta'kidlaydilar.

So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda parametrik sug'urta va indeks asosidagi sug'urta kabi innovatsion mexanizmlar ham keng muhokama qilinmoqda. Miranda va Farrin (2012) tadqiqotlarida indeks asosidagi sug'urta tizimlari qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari uchun tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va sug'urta bozorining qamrovini kengaytirish imkonini berishi ta'kidlangan [6].

Agrar eksport bilan bog'liq risklarni boshqarishda eksport-kredit sug'urtasi ham muhim instrument hisoblanadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ko'plab mamlakatlarda eksportyorlarni himoya qilish maqsadida maxsus eksport-kredit agentliklari faoliyat yuritadi. Masalan, AQSHda Export-Import Bank, Yevropa mamlakatlarida esa milliy eksport-kredit agentliklari eksportyorlarni tijorat va siyosiy risklardan himoya qilish mexanizmlarini taqdim etadi (Stephens, 2019) [8].

Bundan tashqari, tashqi savdo operatsiyalarida valyuta kursining o'zgarishi bilan bog'liq risklarni kamaytirish maqsadida valyuta xedjirlash mexanizmlaridan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Hull (2018) tadqiqotlarida moliyaviy derivativlar orqali valyuta risklarini boshqarish eksportyorlar uchun muhim moliyaviy instrument ekani ta'kidlangan [4].

O'zbekistonda ham agrar sektorni rivojlantirish va meva-sabzavot mahsulotlari eksportini rag'batlantirish maqsadida bir qator institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-dekabrda "Meva-sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-52-son¹ qarori meva-sabzavotchilik sohasini rivojlantirish, klaster tizimini takomillashtirish va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan muhim huquqiy asos hisoblanadi.

Shu sababli mazkur tadqiqot meva-sabzavot mahsulotlari eksporti bilan bog'liq risklarni sug'urtalashni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish masalalarini tahlil qilishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda quyidagi usullardan foydalanildi:

- institutsional tahlil;
- qiyosiy tahlil (YEI, Turkiya va AQSH tajribasi);
- risklarni klassifikatsiya qilish;
- moliyaviy instrumentlar samaradorligini baholash.

Shuningdek, xalqaro eksport-kredit agentliklari faoliyati konseptual jihatdan o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijasida quyidagi mexanizmlar taklif etildi:

eksport-kredit sug'urtasini joriy etish;

xorijiy xaridorlar tomonidan to'lovni amalga oshirmaslik risklarini sug'urtalash maqsadida maxsus eksport-kredit agentligini tashkil etish. Bu kichik va o'rta eksportyorlarning tashqi bozorlarga chiqishini yengillashtiradi; davlat-xususiy sherikchiligi asosida qayta sug'urta fondini tashkil etish;

katta riskli eksport shartnomalari bo'yicha davlat kafolati asosida qayta sug'urta mexanizmini joriy etish. Bu sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi;

parametrik agrosug'urtani joriy etish. Buning natijasida iqlim indekslariga asoslangan avtomatik to'lov mexanizmini joriy etish orqali zararni tezkor qoplash imkoniyati yaratiladi;

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-5774700>

valyuta risklarini xedjirlashni subsidiyalash. Forward va fyuchers shartnomalari xarajatlarning ma'lum qismini davlat tomonidan kompensatsiya qilish eksportyorlarning moliyaviy barqarorligini oshiradi; differensial sug'urta subsidiyasi ajratishni yo'lga qo'yish. Xalqaro standartlarga rioya qiluvchi va sertifikatlangan eksportyorlarga yuqori subsidiya stavkalari belgilash axloqiy xatarni kamaytiradi; milliy agrar qayta sug'urta jamg'armasini tashkil etish. Katastrofik yo'qotishlar holatidan kelib chiqqan holda maxsus fond tashkil etish. Bu ichki bozor barqarorligini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekistondan xorijiy mamlakatlarga meva-sabzavot mahsulotlari eksporti barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. Eksport geografiasining kengayishi, ishlab chiqarish hajmlarining ortishi hamda tashqi iqtisodiy aloqalarning faollashuvi mazkur sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, eksport faoliyati bilan bog'liq risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu o'millarni hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-dekabrda "Meva-sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-52-son² qarori qabul qilingan bo'lib, mazkur qaror meva-sabzavotchilik sohasini yanada rivojlantirish va eksport faolligini rag'batlantirishga qaratilgan. Ushbu normativ-huquqiy hujjatga muvofiq, eksport shartnomalariga ega bo'lgan fermer xo'jaliklari va agroklastlar tomonidan yetishtiriladigan meva-sabzavot hosilini turli xatarlardan sug'urtalash uchun to'lanadigan sug'urta mukofotining 50 foizini davlat budjeti mablag'lari hisobidan qoplash tartibini ishlab chiqish nazarda tutilgan.

Shu bilan birga, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaldagi mexanizmlari tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish bilan bevosita bog'liq bo'lgan risklarni sug'urtalash bo'yicha sug'urta to'lovlarini (sug'urta mukofotini) qisman qoplash tizimini yanada takomillashtirish va tartibga solishni kuchaytirish zarurati mavjud.

To'g'ridan-to'g'ri subsidiyalar berish orqali risklar yuz berishi natijasida ko'rilgan zararni qoplash, bir tomondan, davlat budjeti uchun muayyan yuklamani yuzaga keltirsa-da, ikkinchi tomondan sug'urta bozorini rivojlantirishda muvozanatli yondashuvni shakllantirish imkoniyatini yaratadi va barqaror sug'urta bozorlarini rivojlantirish uchun qo'shimcha sharoitlar talab etilishini ko'rsatadi.

Buning o'rniga, qayta sug'urta fondlari, eksport-kredit agentliklari va moliyaviy xedjirlashni qo'llab-quvvatlash kabi institutsional mexanizmlarni keng joriy etish qishloq xo'jaligi eksport salohiyatini yanada oshirish va tizim samaradorligini mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.

Meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar uchun xatarlarni sug'urtalashning takomillashtirilgan tizimlarini yaratish quyidagi imkoniyatlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin: eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishga investitsiyalarni ko'paytirish; fermerlar va klasterlarning yuqori moliyaviy barqarorligining ta'minlanishi va natijada xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligining oshishi.

2024-yilga nisbatan eksport hajmi 36,9 foizga oshgan bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining mamlakat umumiy eksportidagi ulushi 6,3 foizni tashkil etgan.

Endi ushbu eksport qilingan meva-sabzavotlarni yetishtirish va eksport jarayonlari bilan bog'liq risklarni sug'urtalanganlik holatini tahlil qilish maqsadida manbalarga murojaat qilganimizda, bunday ma'lumotlarning e'lon qilinmaganligining guvohi bo'ldik va taxminiy hisob-kitoblarni amalga oshirdik.

O'zbekistonda eksport operatsiyalari asosan O'zbekinvest eksport-import sug'urta kompaniyasi AJ tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu kompaniya mazkur operatsiyalarga nisbatan tijorat va siyosiy risklarni sug'urtalash xizmatini taqdim etadi. Yuqorida keltirilgan Prezident qarori asosida eksport kontraktlari mavjud bo'lgan fermer va klasterlar hamda eksportchi korxonalar uchun hosil sug'urtasi va eksport bilan bog'liq tijorat hamda siyosiy risklardan sug'urtalash uchun to'lanadigan sug'urta mukofotining 50 foizi davlat mablag'lari hisobidan to'lab beriladi (1-jadval).

1-jadval. Meva-sabzavot eksport qiymatining o'rtacha sug'urtalangan qismi va sug'urta mukofoti³

Yil	Eksport qiymati (\$)	Sug'urtalangan qism (25%)	Sug'urta mukofoti (tarif:0,5%)
2024	1,5 mlrd.	375 mln. (\$)	1,9 mln. (\$)
2025	2,1 mlrd.	525 mln. (\$)	2,6 mln. (\$)

Shundan davlat tomonidan to'langan sug'urta mukofoti va eksportchi tomonidan to'langan sug'urta mukofoti qiymati quyidagi jadval orqali keltirildi (2-jadval).

² <https://lex.uz/ru/docs/-5774700>

³ Manba: muallif ishlanmasi

2-jadval. Eksport qilingan meva-sabzavot uchun to'lanadigan sug'urta mukofoti taqsimoti⁴

Yil	Jami sug'urta mukofoti	Davlat tomonidan to'lanadi	Eksportchi tomonidan to'lanadi
2024	1,9 mln. \$	0,95 mln. \$	0,95 mln. \$
2025	2,6 \$	1,3 mln. \$	1,3 mln. \$

Yuqorida keltirilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-52-son qarorida faqat meva-sabzavot yetishtirishda hosilni ololmaslik yoki lozim darajada ololmaslik risklaridan sug'urtalashda to'lanadigan sug'urta mukofotiga nisbatan imtiyoz belgilangan bo'lsa-da, ammo meva-sabzavot eksporti bilan bog'liq risklar sug'urtasi uchun imtiyoz ko'zda tutilmagan. Shu tufayli, bizningcha, mazkur risklar deyarli sug'urta xizmatlari bilan kafolatlanmay qolmoqda. Bu esa o'z o'rnida eksport hajmining yuqori darajada oshishini ta'minlamayapti.

Ushbu xulosaga asos sifatida quyidagi ma'lumotlarni keltiramiz: "2025-yilda O'zbekistonda jami 23 mln tonnadan ortiq meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirilgan bo'lib, ular tarkibida sabzavotlar 51,1 %, kartoshka 15,8 %, mevalar 13,8 %, poliz mahsulotlari 11,4 % va uzum 7,8 % ulushni tashkil etgan. Shuningdek, meva va rezavorlar ishlab chiqarish hajmi 3,48 mln tonnaga yetgan [11]". Demak, 2025-yilda eksport qilingan meva-sabzavotlar mamlakatda barcha toifadagi xo'jaliklar tomonidan yetishtirilgan jami mahsulotning 9,6 foizini tashkil etgan. Eksportning o'sish darajasi o'tgan yilga nisbatan yuqori bo'lsa-da (2024-yilga nisbatan 36 % o'sish), jamiga nisbatan past ko'rsatkichni tashkil etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda meva-sabzavot eksporti bilan bog'liq risklarni boshqarishni takomillashtirish agrar siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim. Shu maqsadda kompleks yondashuv asosida quyidagi masalalar hal etilishi lozim:

1. Eksport-kredit agentligini tashkil etish.
2. Davlat kafolati asosida qayta sug'urta mexanizmini yo'lga qo'yish.
3. Parametrik sug'urtani rivojlantirish.
4. Valyuta risklarini subsidiyalash.
5. Differensial sug'urta siyosatini yuritish.
6. Eksport xatarlari sug'urtasi bo'yicha imtiyoz va preferensiyalar taqdim etish.

Mazkur tadbirlar amalga oshirilsa, eksport hajmi va barqarorligi hamda bu boradagi raqobatbardoshlik sezilarli darajada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-dekabrda "Meva-sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-52-son qarori // URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5774700>
2. FAO. (2021). Agricultural Insurance Development Guide. Rome.
3. Hardaker, J., Huirne, R., Anderson, J., & Lien, G. (2015). Coping with Risk in Agriculture. CAB International.
4. Hull, J. (2018). Options, Futures and Other Derivatives. Pearson Education.
5. Mahul, O., & Stutley, C. (2010). Government Support to Agricultural Insurance. World Bank.
6. Miranda, M., & Farrin, K. (2012). Index insurance for developing countries. Applied Economic Perspectives and Policy.
7. OECD. (2023). Agricultural Risk Management Policies. Paris.
8. Stephens, M. (2019). The Changing Role of Export Credit Agencies.
9. World Bank (2022). Agricultural Insurance and Risk Financing. Washington D.C.
10. Turvey, C. (2019). Agricultural Insurance and Risk Management.
11. Stat.uz

4 Manba: muallif ishlanmasi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
